

ARL

ADVISORY/COVERAGE

(Ley 1562/2012, Decreto 1072 de 2015, Rsln 0312/2019)

VS

R. LEGAL

LEADERSHIP

(Art. 2.2.4.6.8, Decreto 1072 de 2015)

Programas y actividades de educación y prevención en SST

1

Garantizar la capacitación y participación de todos los trabajadores

Asesoría y asistencia técnica en la implementación del SG-SST

2

Garantizar los recursos financieros, técnicos y el personal para la ejecución del SG-SST

Investigar los AT y EL, Garantizar la prestación de los servicios de salud y pago de prestaciones económicas

3

Asumir la responsabilidad en caso de accidente: laboral, civil, penal y/o administrativa

Capacitación básica para montaje de brigadas (Ley 1562 de 2012) (Decreto 1886 de 2015)

4

Cumplir los requisitos normativos aplicables en SST

Prevención, asesoría y vigilancia a empresas -Trabajo en alturas (Rsln 1409 de 2012)

5

Prevención de AL y EL, Promoción de la salud

Acciones para la rehabilitación integral, procesos de readaptación y reubicación laboral

6

Gestión de peligros y riesgos, Aplicación de controles

Inspección, seguimiento y control para el cumplimiento del SG-SST

7

Disponer y actualizar los documentos del SG-SST

